

DOI
УДК 332.1

Тавабилов Р.Х.
студент

Научный руководитель: Галимов Р.С., канд.соц.наук
Башкирская академия государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан

**АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН. ВЫЯВЛЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ
ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые результаты деятельности Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, освещение имеющихся проблем функционирования.

Ключевые слова: государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Республика Башкортостан, чрезвычайные ситуации.

Tavabilov R.H.
student

Scientific supervisor: Gallimov R.S., candidate of sociological sciences
Bashkir Academy of Public Service and Administration under the head of the
Republic of Bashkortostan

**ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE STATE COMMITTEE OF
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN FOR EMERGENCY
SITUATIONS AND THE MAIN DIRECTORATE OF THE EMERCOM
OF RUSSIA FOR THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN.
IDENTIFYING EXISTING OPERATIONAL PROBLEMS**

Abstract: The article discusses some of the results of the activities of the State Committee of the Republic of Bashkortostan for Emergency Situations, highlighting the existing problems of functioning.

Keywords: State Committee of the Republic of Bashkortostan for Emergency Situations, Republic of Bashkortostan, emergency situations.

Эффективность государственной системы профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, оказывают существенное

влияние на обеспечение устойчивого развития экономики республики, а также на состояние общества.

Благодаря проведенным Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Госкомитетом РБ по ЧС, заинтересованными министерствами и ведомствами, сотрудниками полиции, также органами местного самоуправления совместным профилактическим мероприятиям достигнуто ежегодное сокращение погибших на воде. Всего в 2022 году проведено более 35 тысяч межведомственных профилактических рейдов и патрулирований на водных объектах, профилактическими группами муниципальных образований на опасных участках водных объектов республики установлено более 15 тысяч предупреждающих и запрещающих купание аншлагов, за нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Башкортостан административными комиссиями муниципальных образований к административной ответственности привлечено 995 человек, в средствах массовой информации размещено более 25 тысяч информационных контентов в СМИ, организовано проведение еженедельных брифингов, видеоконференций с муниципалитетами и межведомственного форума по обеспечению безопасности на водных объектах.

В результате совместных проведенных мер в республике в 2022 году спасены жизни 293 человек на водных объектах, в том числе 67 детей (АППГ – 256 человек, в том числе 54 ребенка).

При этом в функционировании системы государственного регулирования чрезвычайных ситуаций Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям имеются некоторые проблемы, а именно:

1. Недостаточно эффективная система предупреждения чрезвычайных ситуаций, в частности, в сфере пожарной безопасности.

Так, за 12 месяцев 2022 года произошёл 10881 пожар (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 11440, -4,9%), на которых погибло 233 человека (АППГ – 278, -16,2%), в том числе 12 несовершеннолетних (АППГ – 14, -14,3%), получили травмы 267 человек (АППГ – 231, +15,6%). Зарегистрированный материальный ущерб составляет 457 млн. 736 тыс. рублей (АППГ – 649 млн. 561 тыс., -30%).

На пожарах спасено 1206 человека (АППГ – 1277, -6%), эвакуировано 5487 человек (АППГ – 3680, +49%).

В среднем ежемесячно происходило 907 пожаров, на которых погибало 19 человек, получали травмы 22 человека, огнем уничтожалось 91 строение.

Количество погибших на 100 тыс. человек населения – 5,7 человека (АППГ – 6,9), количество травмированных на 100 тыс. населения – 6,5 человек (АППГ – 5,7) (рис.2.3).

Рисунок 1 – Динамика показателей пожарной обстановки в Республике Башкортостан

На неподнадзорных объектах произошло 10259 пожаров (АППГ – 10760, -4,7%), на которых погибло 230 человек (АППГ – 258, -10,8%).

В торгово-развлекательных центрах и подобных объектах зарегистрировано 6 пожаров (АППГ – 6, на уровне с АППГ), на которых погибших не зарегистрировано (АППГ – 0) и травмированных не зарегистрировано (АППГ – 0).

Наибольшее количество людей погибло на пожарах в вечернее, ночное и утреннее время (в период с 20.00 по 6.00) – 109 человек (46,7% от общего количества). В 1 случае момент гибели человека не установлена (рис.2).

Рисунок 2 – Динамика показателей пожарной обстановки в Республике Башкортостан

В 16 муниципальных образованиях и городских округах Республики Башкортостан отмечается рост количества пожаров (рис. 3). Кроме того, в 16 муниципальных образованиях и городских округах Республики Башкортостан зарегистрировано увеличение количества погибших на пожарах людей (рис. 4).

Рисунок 3 – Динамика показателей пожарной обстановки в Республике Башкортостан

Рисунок 4 – Динамика показателей пожарной обстановки в Республике Башкортостан

В 4 муниципальных образованиях Республики Башкортостан зарегистрировано увеличение количества погибших на пожарах детей.

МР Стерлитамакский район погибло 5 детей (АППГ-0);

МР Бурзянский район погибло 2 детей (АППГ-0);

МР Туймазинский район погиб 1 ребенок (АППГ-0);

МР Иглинский район погиб 1 ребенок (АППГ-0).

В 27 муниципальных образованиях и городских округах Республики Башкортостан зарегистрировано увеличение количества травмированных на пожарах людей.

2. Вторая проблема – недостаточный контроль чрезвычайных ситуаций в рамках надзорной деятельности.

Согласно внесенным изменениям в федеральное законодательство, Госкомитет РБ по ЧС с 1 января 2022 года осуществляет 2 вида государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

– региональный государственный надзор;
– государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления Республики Башкортостан соответствующих полномочий (рис. 5).

Рисунок 5 – Информация о проведенных проверках за 2022 год

Проведение плановых надзорных мероприятий в отношении объектов надзора в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется с определенной периодичностью:

- а) для категории среднего риска – один раз в 4 года;
- б) для категории умеренного риска – один раз в 6 лет;
- в) для категории низкого риска – плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся (рис. 6).

Рисунок 6 – Объекты надзора Госкомитета РБ по ЧС

Данная ситуация влечет за собой ряд инцидентов.

Так, в 2022 году в торговом центре «Меркурий» в г. Уфа произошел крупный пожар. Предварительной причиной пожара в уфимском торговом-развлекательном центре «Меркурий» стала аварийная работа электрооборудования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на активное развитие системы государственного регулирования чрезвычайных ситуаций Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в ее работе имеются определенные проблемы и пробелы, которые определенно, нуждаются в разрешении и урегулировании.

Использованные источники:

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 28.04.2023). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ (дата обращения: 12.05.2023). – Текст: электронный.
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2023). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения: 12.05.2023). – Текст: электронный.
3. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1654 «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567939/> (дата обращения: 12.05.2023). – Текст: электронный.

4. Даржания, А.Ю. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в техносфере и защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции (г. Ставрополь, 16 -17 мая 2022 г.) / А.Ю. Даржания. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2022. – 331 с. – Текст: непосредственный.
5. Госкомитет РБ по ЧС (официальный сайт). – URL: <https://gkchs.bashkortostan.ru/> (дата обращения: 20.08.2023).
6. Итоги деятельности МЧС России. – URL: <https://mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-deyatelnosti-mchs-rossii> (дата обращения: 12.05.2023).